

სამოქალაქო სააღსრულებო სამართლის ეკოლუსია საქართველოში

ზურაბ ჭყონია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საქართველოს სააღსრულებო წარმოებისა და ზოგადად, სამოქალაქო სამართალწარმოების შესახებ რამდენიმე უძველესი საერო ხასიათის ძირითადი წყაროა ჩვენთვის ცნობილი. კერძოდ, ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნთა კრებული,¹ თავად ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნი,² „დასტურლამალი“,³ „განჩინება ბარისა და მთიურთა ადგილთა“⁴ და ერეკლე მეორის მიერ მიღებული „განწესება-განჩინებანი“⁵ ფეოდალური ხანის საქართველოში, აღმასრულებლის ფუნქციები ეკისრებოდა იასაულს, მშევალს, ეშიკაღბაშს, ნასაღჩიბაშს და ბოქაულს, მაგრამ ძირითადად, აღნიშნული გახლდათ იასაულის მოვალეობა.⁶ იასაულად ასევე, შეიძლება დანიშნულიყო პირი დროებით კონკრეტული საქმის გადაწყვეტის მიზნით, მისი ავტორიტეტის გამო. პრაქტიკაში ადგილი ჰქონდა შემთხვევებს, როდესაც მომჩივანი მხარის მოთხოვნით იასაულად ინიშნებოდა მისთვის სასურველი რომელიმე პირი.⁷ „არსებობდნენ სპეციალურად იასაულის ფუნქციის მატარებელი პირები, რომლებსაც ასეთი თანამდებობა ეკავათ მეფის კარზე ან მდივანბეგთან.⁸ საქმის გარემოებისდა მიხედვით ხდებოდა ასევე, რამდენიმე იასაულის ერთობლივად დანიშვნა.⁹ იასაულს ასევე, ევალებოდა აღსრულებისას საკითხის გარკვევა და დარეგულირება.¹⁰ აღსანიშნავია, რომ იასაული აღსრულებას მოწმეთა თანდასწრებით ახდენდა.¹¹ მნიშვნელოვანია, რომ სამართალწარმოებისას შესაძლებელი იყო აღსრულების

შებრუნებაც. კათოლიკოსი ანტონ მეორე ბრძანებაში ოქმის დაყენების შესახებ, იოსებ ქურ-
ხულს მიმართავს „მერმე ქულივისძეს სვიმონს, რომ ოქმი უბოძეთ დოდოს ჭალისა ეგ ოქმი ისევ
დაგვიყენებია, ამისათვის რომა, მისმა მალაღლირსებამ დავით-გარეჯის არქიმანდიტრმა თომამ
გარეჯელთ წერილი მოგვიტანა მრავლის კაცის მოწმობისა, რომ ეგ ჭალა დოდოს მონასტრისა
ყოფილა. ეგ ოქმი ისევ გამოართვი და ამას მოეც, ამისთვის, რომ ეგ ადგილი ისევ მონასტერს
დარჩა; და ჩვენც გვიბოძებია, რადგან იმისი ყოფილა გარეჯელთ მოწმობის ძალით.“⁴² აღნიშ-
ნული დოკუმენტით დგინდება, რომ დავაზე მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ,
ხდებოდა გადაწყვეტილებით მომჩივანისათვის აღსრულების შედეგად უკვე მიკუთვნებულის უკან
დაბრუნება მოპასუხათვის. აღსრულების პროცესში მხარეთა უფლებათა მნიშვნელოვან საპრო-
ცესო გარანტიას ასევე, წარმოადგენდა აღსრულების შეჩერების შესაძლებლობა.¹³ სამართლის
ძეგლების შესწავლისას, ასევე ირკვევა, რომ პირს, რომელიც ახორციელებდა სააღსრულებო
ფუნქციას, ეკისრებოდა როგორც ადმინისტრაციული, ისე ფინანსური პასუხისმგებლობები, რაც
ხელს უწყობდა მის მიერ სააღსრულებო წარმოების დროულად და სრულყოფილად წარმართ-
ვას. გარდა აღნიშნულისა, აღსრულების რეალურად უზრუნველყოფას ისიც განაპირობებდა, რომ
აღმასრულებელი ფინანსურად დაინტერესებული იყო დროული და შედეგიანი აღსრულებით,
კერძოდ, მის მიერ წარმოებული აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხიდან, თუ ნივთიდან
იგი იღებდა გარკვეულ ჯამაგირს.¹⁴ ამასთან, კანონი იცავდა აღსრულების ფუნქციის შემსრულე-
ბელს,¹⁵ რაც სხვა ყველაფერთან ერთად აღსრულების რეალურად განხორციელების ერთ-ერთი
არსებითი ფაქტორიც გახლდათ.

ყურადსაღებია, რომ ხდებოდა სხვადასხვა იურისდიქციის აქტების აღსრულების პირად კონ-
ტროლზე აყვანა მეფის, დედოფლის თუ სხვა უმაღლესი წოდებისა და თანამდებობის პირების
მიერ. მაგალითად, იმერეთის მეფე სოლომონი ბრძანებაში უცნობ პირს (1750-იანი წლები) წერს:
„მეფე სოლომონ გიბრძანებ ეს ბურჯანაძე შემომეხვეწა, თეთრი გისესხებია ამისგან და უთხოვია
და არ მიგიცემია. ახლავე მიეცი ამისი თეთრი და სარგებელი, თვარამ ბოქაულს გამოგიგზავნი და
ისე გარდაგახდევინებ, იცოდე! ერთს საქმეს დაგისაქმებია და წაგიტანია, და ორასი მარჩილის
საქონელი უშოვნია, და არ მიგიცემია, ამაზედაც გაურიგდი და ის ოთხი მარჩილი მიეცი. მამუკე-
ლა იაკობიძე გამომიგზავნია. იაკობიძე, სანამდის ეს თეთრი არ მიიღო, მანამდის არ წამოხვიდე
იცოდე!“¹⁶ ასევე მნიშვნელოვანი გარანტიაა აღსრულებისა და სასამართლო პროცესში მონაწილე
სუბიექტების უფლებათა დაცვის საკითხში ის, რომ მიუხედავად ფეოდალური ეპოქისა, განაჩენის
აღუსრულებლობისათვის პასუხისმგებლობა თანაბრად ეკისრებოდა ყველას, განურჩევლად
სოციალური თუ ქონებრივი მდგომარეობისა. ერთ-ერთ ასეთ დოკუმენტში გიორგი ბატონიშ-
ვილი მიმართავს მებატონე მამუკა თარხნიშვილს – „თუ ხელს შეუშლი განაჩენის მოთხოვნის
აღსრულებას ამით მისის უმაღლესობის ბრძანების წინააღმდეგ იქნებით და სამართლისაცა
და შენს თავადიშვილობას არ ეკადრება, ისე ავადაც მოგეპყრობით.“¹⁷ აღნიშნულიდან ჩანს, თუ
რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა აღსრულების უზრუნველყოფას.

საგულისხმოა, რომ სწრაფ აღსრულებას ხელაღებით არ ეწირებოდა ადამიანის, ინდივიდის
უფლებები, როგორც ეს ძირითადად, ფეოდალური ხანის ქვეყნებისათვის ჩვეულებრივ ამბავს
წარმოადგენდა. მაგალითად, მეტად საინტერესოა ანტონ მეორის ბრძანება (1795 წ. 21 იანვარი),
საიდანაც ირკვევა, რომ ვინმე დათუა გვერდწითელს მოუკლავს მღვდელი და შემდეგ იმერეთ-
ში გადახვეწილა. ანტონ მეორე ბრძანებით მიმართავს ბეჟან ამილახორიშვილის, „ახლა ჩვენ
შენ ამას გიბრძანებთ, რომ შენ უნდა გარდახვიდე იმერეთს და გარდამოიყვანო და შენთან ამ-

ყოფო; ნურსად გამოუშვებ და ნურცა ვის დაანებებ, მანამ ჩვენ დავიბარებდეთ და სჯულიერის სამართლით საკანონოსა და სულიერს კანონებს განუჩინებდეთ, რომ არსად გარდავარდეს და თავის თავსაც ერთი რამ ბოროტი განსაცდელი საუკუნოდ წარსაწყმედელი არა შეამთხვიოს რა. ამისათვის უფრო ვიღწვიოთ ამ საქმემედ, რომ ცხოვართათვის წარყმედულთა მოძიებად მოვიდა ღმერთი და ამგვარის მოქმედის კაცისა ჩვენდამო ბრძანებულ არს სამართალი და არა სხუათაგან.¹⁸

როგორც ზემოაღნიშნული, ისე სხვა სამართლის ძეგლების შესწავლის შედეგად ირკვევა, რომ აღსრულების რეალურად უზრუნველყოფის მექანიზმები ეფექტიანი იყო არამართო ქართლ-კახეთის სამეფოს, არამედ ასევე, მთლიანად საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე არსებულ სამეფოებსა თუ სამთავროებში.

1801 წლიდან, რუსეთთან შეერთების შემდეგ, ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე იმ დროისათვის არსებულ სამეფო-სამთავროებში გაუქმდა სახელმწიფოებრიობა და მისი ელემენტები,¹⁹ თუმცა, ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნის სამოქალაქო სამართლებრივი ნაწილი არ გაუქმებულა და მოქმედებდა ქართულ ჩვეულებით სამართალთან ერთად, 1959 წლამდე.²⁰

რუსული სამართლის განვითარებისათვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო მე-19 საუკუნის 20-იანი წლების შუა პერიოდის დასაწყისიდან კანონთა კრებულის შექმნა, სადაც შესული იყო სამოქალაქო კანონები, კერძოდ: „Законы гражданские и межевие». ამ კრებულში ასევე შედიოდა კანონები სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და კანონები სააღსრულებო წარმოების შესახებ. ამასთან, პირველად რუსული სამართლის ისტორიაში ცალკე, განსაკუთრებულ დარგად გამოიყო სამოქალაქო სამართალი, თუმცა, მატერიალური სამართალი ჯერ არ იყო გამოყოფილი საპროცესოდან.²¹

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას, მე-19 საუკუნის 20-იანი წლების შუა პერიოდისათვის როგორც უკვე აღინიშნა, შეიქმნა კანონთა კრებული, რომელშიც შესული იყო სამოქალაქო კანონები. ამ კანონებში შედიოდა კანონები სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და კანონები სააღსრულებო წარმოების შესახებ – „Законы о судопроизводстве гражданском и законы о мерах гражданских взысканий.“

სამოქალაქო იურისდიქციის აქტების აღსრულების პროცესი ძირითადად, საგამოძიებო პრინციპს ემყარებოდა, რომლის ძალითაც გადაწყვეტილება ექვემდებარებოდა აღსრულებას, მიუხედავად იმისა, ითხოვდა თუ არა მას ის პირი, ვის სასარგებლოდაც იყო გადაწყვეტილება გამოტანილი. აღსრულება ხდებოდა პოლიციის ძალებით და პროცესი იწველებოდა წლების განმავლობაში და ათეული წლებიც კი.²²

1864 წელს, სახელმწიფო საბჭოზე წინასწარი განხილვის შემდეგ, იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ დაამტკიცა სასამართლო წესდებები, მათ შორის, სამოქალაქო სამართალწარმოების. 1864 წლის 20 ნოემბრიდან ამოქმედდა ოთხი საკანონმდებლო აქტი. კერძოდ: 1. სასამართლო წყობილების დებულება; 2. სისხლის სამართლის წარმოების ზოგადი წესები; 3. სამოქალაქო სამართლის წარმოების წესდება; 4. მომრიგებელი მოსამართლეების მიერ განწესებული სასჯელების შესახებ დებულება.²³

რეფორმის შემდეგ, სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებით უზრუნველყოფილი იყო საჯაროობის პრინციპი. სამართალწარმოებისას უზრუნველყოფილი იყო საქმის ზეპირი წარმოება. პროცესი ემყარებოდა შეჯიბრებითობის პრინციპს.²⁴

1864 წლის რეფორმის შემდეგ, არსებითად შეიცვალა სასამართლო გადაწყვეტილებათა

აღსრულების სისტემა. სააღსრულებო ფუნქციები გადაეცა სასამართლოსთან არსებულ განსაკუთრებულ თანამდებობის პირებს, აღმასრულებლებს, რომელთაც „პრისტავები“ ეწოდებოდათ. დადგინდა სასამართლოს მიერ ამ თანამდებობის პირების უწყებრივი კონტროლის ზოგიერთი ელემენტები. სასამართლო პრისტავები ირიცხებოდნენ სასამართლოს შტატში. აღნიშნული წოდების მოსაპოვებლად საჭირო იყო გამოცდების ჩაბარება სასამართლოში. პრისტავს ნიშნავდა სასამართლოს თავმჯდომარე, თუმცა, ამ თანამდებობის პირების რეალური კონტროლის უფლება სასამართლოს არ გააჩნდა. მას შეეძლო გაეუქმებინა სასამართლო პრისტავის ესა თუ ის მოქმედება მხოლოდ მხარეთა მიერ საჩივრის შეტანის შემდეგ. მაშინდელი მეცნიერები, რომლებიც დაკავებული იყვნენ ამ დარგის შესწავლით, კრიტიკულად აფასებდნენ აღსრულებაში არსებულ მდგომარეობას. „ვისაც ერთხელ მაინც ჰქონდა საქმე სასამართლო პრისტავებთან, მან იცის ისინი როგორი „მოღვაწეები“ არიან, უშეცდომოთ შეიძლება ითქვას, რომ ამ ინსტიტუტმა საერთოდ არ გაამართლა. სასამართლო „პრისტავებმა“ კომპრომენტაცია მოახდინეს სასამართლო რეფორმის, განსაკუთრებით პროვინციებში“ – აღნიშნავდა სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი (1899-1903) ა. ბ. გოლმსტენი. სამარის საოლქო სასამართლოს ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ „მართალი საქმის მოგება არ არის ძნელი, მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება თითქმის შეუძლებელია. სასამართლოს გათავისუფლება მისი გადაწყვეტილების აღსრულების კონტროლისაგან თეორიის თვალსაზრისით გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკის თვალსაზრისით, ძნელად შეიძლება მოუძებნო გამართლება იმ უმწეო მდგომარეობით, რომელშიც ვარდება პირი, რომლის სასარგებლოდაც იქნა გამოტანილი გადაწყვეტილება.“²⁵

სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებით, დისპოზიციურობის პრინციპი მოქმედებდა სააღსრულებო წარმოებაშიც. დისპოზიციურობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსასრულებლად მიქცევა შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ პირის სურვილის შემთხვევაში, რომლის სასარგებლოდაც იყო გამოტანილი გადაწყვეტილება. სურვილის არსებობისას, მას შეეძლო მიემართა სასამართლოსათვის სააღსრულებო ფურცლის გაცემის მოთხოვნით, რომლის გაცემის შემდგომ, იმავე სასამართლოს თავმჯდომარეს მიმართავდა წერილობით ან სიტყვიერად სასამართლო პრისტავის დანიშვნის შესახებ, რომელსაც სასამართლო ნიშნავდა თავისი შეხედულებით ან აღნიშნული მხარის მითითებით. ამის შემდეგ, ის მიმართავდა სასამართლო პრისტავს წერილობითი განცხადებით, რომელშიც უპირველეს ყოვლისა, ირჩევდა აღსრულების წესს. სასამართლოს არ ჰქონდა უფლება შეეცვალა ამ განცხადებაში მოთხოვნილი აღსრულების საშუალება და წესი, თუმცა, პრისტავიც და მხარეც, რომელიც ითხოვდა მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღსრულებას, შეზღუდულები იყვნენ კანონით, კერძოდ, კანონი მიუთითებდა დაშვებულ აღსრულების საშუალებებზე და კრძალავდა ისეთ საშუალებებს, რომლებიც კანონით არ იყო გათვალისწინებული.²⁶

„სააღსრულებო წარმოება გახლავთ ახალი შევიბრებთობის პროცესი, რომელშიც დოკუმენტაცია უნდა გადაეცეს მხარეებს – აღნიშნავდა ი. ე. ენგელმანი.“²⁷

„საქართველოში სასამართლო რეფორმა შეკვცილი სახით გატარდა. რეფორმატორები ამის მიზნად „მოსახლეობის მოუზმადებლობას“ და „ადგილობრივ სპეციფიკურ პირობებს“ ასახელებდნენ. სინამდვილეში კი, აქაც მეფის მთავრობის კოლონიურმა პოლიტიკამ იჩინა თავი.“²⁸

1917 წელს, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ და ასევე, 1918–1921 წლებში, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში, ფაქტობრივად შენარჩუნდა სამოქალაქო სამართალწარმოებაში 1864 წლის რეფორმის შემდგომი წესები სამოქალაქო სამართალწარ-

მოების შესახებ, იმ ცვლილებებით და დამატებებით, რაც მიღებული იყო ამ წესდებაში, მისი მიღების შემდგომი პერიოდიდან.²⁹

საბჭოთა ხელისუფლება ანექსიისთანავე შეუდგა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის უზურპაციას და ამ მიზნით რეგკომმა გააუქმა დამოუკიდებელი საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება. 1923 წელს მიღებულ იქნა დებულება სასამართლო წყობილების შესახებ, ხოლო 1924 წელს კი, სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი.³¹

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას პროცესის თანახმად, აღსრულებას ძირითადად, სასამართლო აღმასრულებლები ახდენდნენ, თუმცა, სასამართლო გადაწყვეტილებით აღსრულების მოვალეობა შეიძლებოდა დაკისრებოდა მილიციას და რაიონის აღმასრულებელ კომიტეტს. ისინი აღსრულებისას ხელმძღვანელობდნენ სასამართლო აღმასრულებისათვის განსაზღვრული წესებით.³² ის პირი, რომლის სასარგებლოდაც გამოტანილი იყო გადაწყვეტილება იწოდებოდა „გადამხდევინებლად“, ხოლო ის ვის საწინააღმდეგოდაც იყო გადაწყვეტილება მიღებული, – „მოვალედ“. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება იწყებოდა გადამხდევინებლის მიერ აღსრულების ფურცლის წარდგენით იმ ადგილის სააღსრულებო ორგანოში, სადაც უნდა აღსრულებულიყო გადაწყვეტილება. აღსრულების პროცესში მონაწილეობდა ორივე მხარე. გადაწყვეტილების გადადების და შეწყვეტის უფლება აღმასრულებელს ჰქონდა მხოლოდ გადამხდევინებლის განცხადების საფუძველზე, მოსამართლის სპეციალური დადგენილებით.³⁴ ფულის იძულებით გადახდევინება ხდებოდა აღწერით და გაყიდვით, თუმცა, თუ მოვალე იყო სახელწიფო დაწესებულება, ცენტრალური თუ ადგილობრივი, სახელმწიფო ბიუჯეტზე მყოფი – არ შეიძლებოდა მისი ქონების აღწერა და გაყიდვა. თუ მოვალე გადაწყვეტილებას ნებაყოფლობით არ შეასრულებდა, გადამხდევინებელს შეეძლო ეჩივლა მოვალის ზემდგომ ორგანოსთან. თუ დაწესებულება არ გადაიხდიდა ისეთი სააღსრულებო ფურცლით, რომელიც გაცემული იყო შრომის სასამართლოს მიერ, შრომის პროკურორის განკარგულებით, გადაწყვეტილება შეიძლება იძულებით ყოფილიყო აღსრულებული ან დამნაშავე თანამდებობის პირი შეიძლება პასუხისგებაში ყოფილიყო მიცემული.³⁵

აღსანიშნავია, რომ პროცესით განსაზღვრული იყო ის მინიმუმი, რომელზედაც არ შეიძლებოდა იძულებითი აღსრულება.³⁶

აღმასრულებლის მოქმედება და გადაწყვეტილება მხარეებს შეეძლოთ გაესაჩივრებინათ სასამართლოში.³⁷

აღსრულების პრობლემის თაობაზე, ცნობილი ქართველი პროცესუალისტი სერგი ჯაფარიძე აღნიშნავდა, რომ „სამოქალაქო პროცესი სრულიად არას ამბობს იმის შესახებ, თუ რა წესით უნდა აღსრულდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც მოპასუხეს დავალებული აქვს ისეთი მოქმედების შესრულება, რაც სხვისი საშუალებით არ შესრულდება ან რაიმე მოქმედებისაგან თავის შეკავება.“³⁸

1929 წელს, ფ. მ. ნახიშონი განმარტავდა, რომ „სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება ჩვენს სამუშაოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს. დღემდე საქმის ამ უბანზე ჩვენ გვაქვს სრულიად არასახარბიელო მდგომარეობა. ცენტრში ამჟამად მუშავდება საკითხი სასამართლო აღსრულების აპარატის ძირფესვიანი რეორგანიზაციისა და რაციონალიზაციის შესახებ.“³⁹

რაც შეეხება უცხო ქვეყნების სასამართლოების გადაწყვეტილების აღსრულებას, აღსრულებას ექვემდებარებოდა მხოლოდ იმ ქვეყნების სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებთანაც საბჭოთა კავშირს დადებული ჰქონდა ხელშეკრულება.⁴⁰

1931 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი.⁴¹

1936 წელს მიღებულ იქნა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია.⁴² პროცესის მთელი რიგი პრინციპები დამკვიდრებულ იქნა სტალინური კონსტიტუციით, ამიტომაც მათ სხვაგვარი თვისება შეიძინეს.

სასამართლო გადაწყვეტილება სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 266-ე მუხლით, საჩივრდებოდა საკასაციო წესით, ხოლო 290-ე მუხლით – რესპუბლიკის პროკურორს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება ჰქონდათ გამოეთხოვათ რესპუბლიკის ყოველი სასამართლოდან ზედამხედველობის წესით, გადათვალთვალებისათვის კანონიერ ძალაში შესული ყველა საქმე, გადაწყვეტილება და შეეჩერებინათ გადაწყვეტილების აღსრულება საქმის წარმოებით, ზედამხედველობის წესით დამთავრებამდე.

1931 წელს მიღებული სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით, სააღსრულებო წარმოებას არეგულირებდა კოდექსის მეხუთე ნაწილი. სსრ კავშირის, მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკების სასამართლო წყობილების კანონის მე-80 მუხლით სასამართლოს განაჩენების, გადაწყვეტილებებისა და დადგენილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით სასამართლო აღმასრულებლის მიერ წარდგენილი მოთხოვნა სავალდებულო იყო ყველა თანამდებობის პირისა და მოქალაქისათვის. სასამართლო აღმასრულებელს გადაწყვეტილება სისრულეში მოჰყავდა აღმასრულებელი ფურცლით, რომელსაც როგორც წესი, გასცემდა სასამართლო, გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ (აღმასრულებელი ფურცელი ასევე, გაიცემოდა დაუყოვნებლივ აღსასრულებელ გადაწყვეტილებაზე).⁴³ სააღსრულებო მოქმედებას სასამართლოს აღმასრულებელი შეუდგება გადამხდევინებლის სიტყვიერი ან წერილობითი განცხადებით და აგრეთვე, სასამართლოს ან პროკურორის წინადადებით, სათანადოდ გაცემული სააღსრულებო დოკუმენტის საფუძველზე.⁴⁴

მაშინ მოქმედი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 301-ე მუხლის შესაბამისად, „უკეთუ ნებაყოფლობით აღსრულებისათვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით განსაკუთრებული ვადა არ იქნება მიცემული, სასამართლო აღმასრულებელი, მოვალისათვის უწყების წარდგენისა და გაგზავნისთანავე დაუნიშნავს მას აღსასრულებელ ვადას არა უმეტეს, 5 დღისა.“ 303-ე მუხლით საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლო აღმასრულებელს შეეძლო დაეთვალთვალებინა მოვალის სადგომი და საცავები სახლის ადმინისტრაციის ან სასოფლო საბჭოს წარმომადგენლის თანდასწრებით. სასამართლო აღმასრულებელს იძულებითი აღსრულება უნდა დაემთავრებინა 10 დღის ვადაში. იძულებითი აღსრულებისას, სასამართლო აღმასრულებელს უფლება არ ჰქონდა მოსარჩელისა ან მოპასუხისათვის გადაეხდევინებინა რაიმე გამოსაღები გადაწყვეტილების აღსრულებისათვის.⁴⁵

სახელმწიფო, კოოპერაციულ-საკოლმეურნეო და სხვა საზოგადოებრივ დაწესებულებათა, საწარმოთა და ორგანიზაციათა შორის დავების გამო, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულებისათვის დადგენილი იყო ერთწლიანი ხანდაზმულობის ვადა, ყველა სხვა დავათა გამო კი, სამწლიანი ვადა.⁴⁶

გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულება შესაძლებელი იყო მხოლოდ დედანი აღმასრულებელი ფურცლის საფუძველზე. ასლით, თუნდაც, რომ ნოტარიულად ყოფილიყო დამოწმებული არ დაიშვებოდა აღსრულება. დაკარგვის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეეძლო მიემართა სასამართლოსათვის თხოვნით, გაეცა აღმასრულებელი ფურცლის დუბლიკატი. მოსამართლე სათანადო გამოკვლევის შემდეგ, დადგენილების საფუძველზე გასცემდა დუბლიკატს, ანუ გამოიწერებოდა აღმასრულებელი ფურცელი, რომელზედაც კეთდებოდა წარწერა „დუბლიკატი.“⁴⁷

„სახალხო მოსამართლენი და სათანადო სასამართლოების თავმჯდომარენი პასუხს აგებენ სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების დარგში მუშაობის მდგომარეობაზე და მათ ეკისრებათ მუდმივი კონტროლი გაუწიონ სასამართლოს აღმასრულებელთა მუშაობას.“⁴⁸ სასამართლო აღმასრულებლის საქმიანობას მუდმივ კონტროლს უწევდა სასამართლო, ფაქტობრივად როგორც ადმინისტრაციული ზედამხედველი, როგორც მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამდებობის პირს.⁴⁹ სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე საჩივარი იყო ორი სახის, კერძოდ, საჩივარი, რომელიც განიხილებოდა სასამართლო წესით და საჩივარი, რომელიც განიხილებოდა ადმინისტრაციული წესით. საჩივარი სასამართლო წესით განიხილებოდა სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე მის მიერ კანონის არასწორ გამოყენებაზე, ხოლო საჩივარი სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედებაზე განიხილებოდა მის არასწორ სამსახურებრივ მოქმედებაზე.⁵⁰ საჩივარი სასამართლო წესით განიხილებოდა ერთპიროვნულად, სახალხო მოსამართლის მიერ (1941 წლის 29 მარტის ცვლილებით კი, კოლეგიურად) სამსჯავრო სხდომაზე.⁵¹

1964 წლის 26 დეკემბერს მიღებულ იქნა ახალი საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც ამოქმედდა 1965 წლის 1 ივლისიდან.⁵² მე-5 მუხლით მართლმსაჯულებას სამოქალაქო საქმეებზე ახორციელებდა მხოლოდ სასამართლო კანონისა და სასამართლოს წინაშე ყველა მოქალაქის თანასწორობის საწყისებზე.

საბჭოთა პერიოდში სასამართლოს დამოუკიდებლობა კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპი იყო, თუმცა, რეალურად ამ მხრივ, ქვეყანაში შექმნილი იყო სრულიად რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა.⁵³

საბჭოთა პერიოდში თავად გაგება „სასამართლო ხელისუფლება“ პრაქტიკულად უცნობი გახლდათ, ვინაიდან სასამართლო ორგანოების სისტემა განიხილებოდა არა ხელისუფლების გაგების პრინციპით, არამედ სასამართლო საქმიანობის პოზიციიდან.⁵⁴ სასამართლო ხელისუფლების შესახებ სერიოზული მიდგომა დაიწყო მე-20 საუკუნის 80–90-იანი წლებში, აღიარებულ იქნა რა, სასამართლო ხელისუფლების გაგების უქონლობა და, რომ საბჭოთა კავშირის ისტორიის მანძილზე სასამართლო ხელისუფლებას არასოდეს ეკავა სათანადო ადგილი და არ იყო დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან და სხვა ხელისუფლების შტოებისაგან.⁵⁵

როგორც საკავშირო, ისე საქართველოს სს რესპუბლიკის კანონმდებლობა ითვალისწინებდა სამოქალაქო დავების სამედიატორო სასამართლოების მიერ გადაწყვეტის შესაძლებლობას. საქართველოს სსრ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შეიცავდა დანართ #3-ს სახელწოდებით „დებულება სამედიატორო სასამართლოების შესახებ.“ ამ დებულების 1-ლი მუხლის შესაბამისად, „მოქალაქეებს შეეუძლიათ მათ შორის წარმოშობილი ყოველი დავა გადასცეს განსახილველად სამედიატორო სასამართლოს, გარდა დავისა, რომელიც გამომდინარეობს შრომითი და ოჯახური ურთიერთობიდან.“ სამედიატორო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპროცესო კოდექსის 352-ე მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, ექვემდებარებოდა იძულებით აღსრულებას. ზემოაღნიშნული დებულების მე-17 მუხლით, იძულებითი აღსრულება შესაძლებელი იყო სახალხო სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით. გარდა დროებით კონკრეტული საქმეთა გადაწყვეტისათვის შექმნილი სამედიატორო სასამართლოებისა, მოქმედებდა მუდმივმოქმედი სამედიატორო სასამართლოები.⁵⁶

რაც შეეხება სააღსრულებო წარმოებას, ის დარეგულირებული გახლდათ 1964 წლის რედაქციის საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის მეხუთე კარით. ამავე კოდექსის 362-ე მუხლით „სასამართლოებისა და სხვა ორგანოების დადგენილებათა აღსრულებას აწარმოებდნენ სასამართლო აღმასრულებლები, რომლებიც რაიონულ (საქალაქო)

სახალხო სასამართლოებთან არიან.“ 363-ე მუხლით კვლავ „გადაწყვეტილებათა დროულად და სწორად აღსრულებაზე კონტროლს ახორციელებს მოსამართლე.“ შემდგომში სასამართლო აღმასრულებლები აღმოჩნდნენ ორმაგ დაქვემდებარებაში, კერძოდ, მათ ნიშნავდა და ათავისუფლებდა იუსტიციის მინისტრი, თუმცა, ისინი სასამართლოებთან იყვნენ და მათ ხელმძღვანელობას სასამართლოს თავმჯდომარე ახორციელებდა. ასეთმა თავისებურმა ორმაგმა დაქვემდებარებამ რეალურად, სასამართლო აღმასრულებლების მოქმედებათა უკონტროლობა გამოიწვია.⁵⁷ გარდა აღნიშნულისა, სასამართლო აღმასრულებლის მოქმედების კანონიერებაზე კონტროლს ახორციელებდა პროკურატურა.⁵⁸

აღსანიშნავია, რომ 1964 წლის რედაქციის საქართველოს სსრ-ის ახალი სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით არსებითი ცვლილებები სააღსრულებო წარმოებაში არ განხორციელებულა.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, სააღსრულებო წარმოება რეგულირდებოდა 1985 წლის 15 ნოემბრის სსრკ-ის მინისტრთა საბჭოს ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ.“⁵⁹

დასკვნა

საქართველოს სააღსრულებო წარმოების განვითარების ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი:

ფეოდალური ეპოქის ქართული სამართლის შესწავლამ მოგვცა საფუძველი დასკვნისა, რომ იმ პერიოდში არსებობდა სასამართლო გადაწყვეტილებისა და სხვა იურისდიქციის აქტების აღსრულების ეფექტიანი მექანიზმები, რაც რასაკვირველია, აღსრულებაში მონაწილე მხარეთა უფლებათა დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიები იყო.

საქართველოს სამეფო-სამთავროებში არსებული დახვეწილი და ქმედითი სამართალწარმოების სისტემას 1801 წლიდან, რუსეთთან შეერთების შემდეგ, თანდათან ჩაენაცვლა მკვეთრად გამოხატული რეაქციული და წოდებათა უთანასწორობაზე დაფუძნებული სამართალწარმოება. შედეგად ნაცვლად მანამდე არსებული დახვეწილი სააღსრულებო სისტემისა, მივიღეთ სრულიად არაეფექტიანი სააღსრულებო და ზოგადად, სამართალწარმოების სისტემა. სააღსრულებო წარმოების და ზოგადად, სამოქალაქო სამართალწარმოების განვითარების კუთხით, პროგრესულად უნდა შეფასდეს 1864 წლიდან განხორციელებული სასამართლო რეფორმა და ამ რეფორმის შედეგად საპროცესო სამართლის გამოყოფა ცალკე დარგად, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად რეფორმისა, ფაქტობრივად სააღსრულებო წარმოება კვლავ არაეფექტიანი რჩებოდა.

1918–1921 წლებში, საქართველოში ფაქტობრივად არ შეცვლილა სამოქალაქო სამართალწარმოების და შესაბამისად, სააღსრულებო წარმოების სისტემა.

რაც შეეხება საბჭოთა პერიოდს, საქართველოში სააღსრულებო წარმოება ნაკლებად ეფექტიანი იყო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ზოგადად, სამართალწარმოებისას საკანონმდებლო დონეზე უგულებელყოფილი იყო მხარეთა საპროცესო უფლებები.

საქართველოს სააღსრულებო სამართლის ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ ეფექტიანი სააღსრულებო წარმოების შექმნის აუცილებელი გზა სააღსრულებო ორგანოების უწყებრივი დამოუკიდებლობაა, რასაკვირველია, მათი სასამართლო ხელისუფლების საპროცესო და არა უწყებრივი (ადმინისტრაციული) კონტროლის ქვეშ.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი (1931 წლის რედაქციით), გამოცემლობა „სახელგამი“, 1956;
2. საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი (1964 წლის რედაქციით), გამოცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1983;
3. ზურაბ ჭყონია, „სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები ძველ ქართულ სამართალში“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, #29 (10) 2010;
4. სამოქალაქო სამართალწარმოება და აღსრულება საქართველოში 19-ე საუკუნე-სა და 20 საუკუნის დასაწყისში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #4 (27) 2010;
5. სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები საბჭოთა საქართველოში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #1 (28) 2011;
6. სასამართლო ხელისუფლების ფუნქცია აღსრულების პროცესში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, #3 (38) 2013.

შენიშვნები:

- 1 ვახტანგ მეექვსის სამართლის წიგნთა კრებული, პროფ. ი. დოლიძის გამოკვლევითა და რედაქციით, ქართული სამართლის ძეგლები, ტომი I, 1963.
- 2 იქვე.
- 3 ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. II, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965, გვ. 239.
- 4 იქვე, გვ. 450.
- 5 იქვე, გვ. 507.
- 6 მიხეილ კეკელია, სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I (ქართლ-კახეთის სამეფო), გამოცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 296.
- 7 იქვე, გვ. 301.
- 8 იქვე, გვ. 118.
- 9 იქვე, გვ. 303.
- 10 იქვე, გვ. 298.
- 11 იქვე, გვ. 302.
- 12 ქართულ სამართლის ძეგლები, ტ. III, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965, გვ. 967.
- 13 მიხეილ კეკელია, სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I (ქართლ-კახეთის სამეფო), გამოცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 319.
- 14 იქვე, 297.
- 15 იქვე, 396.
- 16 ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ისტორიული დოკუმენტები იმერეთის სამეფოსა და გურია-ოდის სამთავროებისა, წიგნი I, გვ. 101-102.
- 17 მიხეილ კეკელია, სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I (ქართლ-კახეთის სამეფო), გამოცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 303.
- 18 ისიდორე დოლიძე, ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. III, 1965, გვ. 1022-1023.
- 19 ავტორთა კოლექტივი: ნოდარ ასათიანი, ნინო კილურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლალი ფირცხალავა, ისტორიის სახელმძღვანელო მე-11 კლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამოცემლობა, 2007, გვ. 324-325.

- ²⁰ გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 374-376.
- ²¹ И.Б.Морозова, А.М.Треушников, Исполнительное производство, учебно-Практическое пособие-издание четвертое, дополненное, издательский дом Городец, М., 2007, стр. 10.
- ²² И.Б.Морозова, А.М.Треушников, Исполнительное производство, учебно-Практическое пособие-издание четвертое, дополненное, издательский дом Городец, М., 2007, стр. 11;
- ²³ გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 404;
- ²⁴ И. Е. Энгельмань, Учебник русского суда судопроизводства, издание второе, печ. Втип. К. Маттисенав, Юревь, 1904, стр. 31.
- ²⁵ Д. Я. Малейшин, Исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, М., 2005, стр. 32-34.
- ²⁶ И.Б.Морозова, А.М.Треушников, Исполнительное производство, Учебно-Практическое пособие-издание четвертое, дополненное, издательский дом Городец, М., 2007, стр. 11-12.
- ²⁷ И. Е. Энгельмань, Учебник русского суда судопроизводства, издание второе, печ. Втип. К. Маттисенав, Юревь, 1904, стр. 436.
- ²⁸ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი 5-ე, საქართველო 19-ე საუკუნის 30-40-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 313.
- ²⁹ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული, სპეც. რედაქტორი ვ. შარაშენიძე, გამომცემლობა „ივერთა მხარე“, თბილისი, 1990, გვ. 471.
- ³⁰ http://ka.wikipedia.org/wiki/საქართველოს_საბჭოთა_სოციალისტური_რესპუბლიკა.
- ³¹ სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926, გვ. 10.
- ³² იქვე, გვ. 142.
- ³³ იქვე, გვ. 143.
- ³⁴ იქვე, გვ. 144.
- ³⁵ იქვე, გვ. 145.
- ³⁶ იქვე, გვ. 145, 146.
- ³⁷ იქვე, გვ. 152, 153.
- ³⁸ იქვე, გვ. 140.
- ³⁹ Д. Я. Малейшин, Исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, М., 2005, стр. 39.
- ⁴⁰ სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926.
- ⁴¹ საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1956.
- ⁴² Высший судебный орган СССР, „Юридическая литература“, М., 1984, стр. 14.
- ⁴³ ბ. ა. ლისკოვეცი, გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1954, გვ. 8- 9.
- ⁴⁴ იქვე, გვ. 39.
- ⁴⁵ იქვე, გვ. 44.
- ⁴⁶ ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 213.
- ⁴⁷ იქვე, გვ. 214.
- ⁴⁸ ბ. ა. ლისკოვეცი, გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1954, გვ. 187.

- ⁴⁹ ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 217.
- ⁵⁰ ბ. ა. ლისკოვეცი, გ. ვ. ჩუგუნოვი, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება, სახალხო მოსამართლის ბიბლიოთეკა, წიგნი 9, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1954, გვ. 170.
- ⁵¹ ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 218.
- ⁵² საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1964, #36, მუხ. 662.
- ⁵³ Вашинский журнал, „Арбитражный и гражданский процес,“ издательская группа «Юрист,“ 2003, №2 стр. 12.
- ⁵⁴ А. С. безнасюк, Х. У. рустамов, Судебная власть, Учебник, изд-во юнити-дана, М., 2002, стр. 25.
- ⁵⁵ Тамже. стр. 28.
- ⁵⁶ Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд.-во “юридическая литература,“ М., 1985, стр. 489-490.
- ⁵⁷ Д. Я. Малеишин, Исполнительное производство (функции суда), 2-е издание, переработанное и дополненное, М., 2005, стр. 40-41.
- ⁵⁸ В. А. Гуреев, В.В. Гущин, „Исполнительное производство,“ изд.-во „Ексмо,“ М., 2009, стр. 42.
- ⁵⁹ Тамже, стр. 43.

EVOLUTION OF CIVIL ENFORCEMENT LAW IN GEORGIA

ZURAB CHKONIA

*Assistant Professor of the Caucasus International University,
Doctoral Student of the Technical University of Georgia*

Following conclusions can be drawn based on the historical-legal analysis of the development of the enforcement proceedings in Georgia:

Study of the Georgian law of the feudal era enables us to conclude that there were effective mechanisms of enforcing the court judgments and other judicial acts, which of course represented the significant safeguards for protecting the parties of enforcement.

There used to be a refined and effective system of legal proceedings in the kingdoms-principalities of Georgia, which was gradually replaced since joining Russia in 1801 by the clearly demonstrated reactive legal proceedings, which was based on the inequality among nobility ranks. Consequently, instead of the refined enforcement system, which existed before this, we ended up with a completely ineffective system of enforcement and legal proceedings in general. In regards to the development of enforcement proceedings and the civil law proceedings in general, we should say that it was a progress to implement the judiciary reform in 1864 and consequently to establish the procedural legislation as a separate field after these reforms. However, we should also point out that despite the reform, in fact, the enforcement proceedings still remained to be ineffective.

The civil law proceedings and, consequently, the system of enforcement proceedings in fact was not changed in Georgia during 1918-1921.

As for the Soviet period, the enforcement proceedings were less effective in Georgia. Besides, we should point out that the procedural rights of the parties were neglected during legal proceedings, in general, at the legislative level.

Based on the historical-legal analysis of the enforcement law of Georgia I consider that the administrative independence of enforcement agencies should be ensured as a necessary way towards creation of the effective enforcement proceedings, under the procedural and not administrative control by the judiciary power.